

KITOBXONLIK: XOTIRA VA DIQQATNI RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY OMILI

Tursunova Komolaxon Vohidovna

Toshkent shahar Shayxontohur tumani "Ziyo- Zukko umumta'lim
maktabi" NTM Abdulla Qodiriy 11- uy (71) 244 35 82

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Oriental Universiteti psixologiya yo'nalish 1- kurs magistri

E- mail : tursunovakomolakhon@gmail.com

+ 99894 - 675 - 99 - 22

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17948319>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 1-dekabr 2025 yil
Ma'qullandi: 2-dekabr 2025 yil
Nashr qilindi: 16-dekabr 2025 yil

KEY WORDS

ABSTRACT

Ushbu maqolada o'quvchilarda mutolaa madaniyatini rivojlantirishning diqqat va xotira kabi kognitiv jarayonlarga ta'siri ilmiy asosda tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida kitob o'qish jarayonining psixologik omillari, diqqatning barqarorlashuvi, xotiraning mustahkamlanishi hamda o'quvchilarda mutolaaga qiziqish uyg'otuvchi samarali metodlar yoritilgan. Olingan natijalar mutolaa jarayonining o'quvchilarning intellektual rivojida muhim o'rin tutishini ko'rsatadi. Bunga misol sifatida "Ziyo-Zukko Umumta'lim maktabi" NTM 3-sinf o'quvchilarida maktab kutubxonasiga a'zo bo'lib doimiy juda qiziq o'zbek, rus va ingliz tillardagi ertak, hikoya, kichik roman va she'riy to'plamlarni olib mutolaa qilishlari, sinfning kitob javoni borligi va mutolaa uchun vaqt ajratilganligi, maktabda "Kitobxon oila" loyihasi mavjudligi, hatto uylarida ham kutubxonalari borligi, mutolaaga qiziqtirishning to'g'ri metodlaridan foydalanilayotganidan darak beradi.

KIRISH

Bugungi kunda ta'lim jarayonida o'quvchilarning kitob o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar keng tarqalgan sharoitda o'quvchilarning diqqatini jamlash, xotirasini mustahkamlash, tafakkurini rivojlantirish uchun kitobxonlikning ahamiyati yanada ortib bormoqda. Muntazam mutolaa insonning kognitiv ko'nikmalariga ijobiy ta'sir ko'rsatishi ilmiy tadqiqotlarda qayd etilgan.

Adabiyotlar sharhi: Kitobxonlik, diqqat va xotira o'zaro chambarchas bog'liq bo'lgan psixologik jarayonlar bo'lib, ushbu yo'nalishdagi ilmiy manbaalarda mutolaaning kognitiv rivojlanishiga ta'siri keng yoritilgan.

Karimova R. (2019) tomonidan keltirilgan psixologik izlanishlarda xotira jarayonlari, ularning shakllanish omillari va diqqatning psixologik mexanizmlari tahlil qilingan. Unga ko'ra kitob o'qish jarayoni ixtiyoriy diqqatni faollashtiruvchi asosiy mashqlardan biri bo'lib, matn mazmunini tushunish va uni qayta ishlash xotiraning mantiqiy komponentini rivojlantiradi. Ushbu yondashuv mutolaa jarayonini kognitiv funksiyalarni mustahkamlovchi samarali vosita sifatida baholashga imkon beradi.

Xotira bo'yich ilmiy manbaalardan birida Baddeley (2017) xotiraning ko'p komponentli modelini bayon etib, o'qish jarayonida ishchi xotiraning faol ishlashini ta'kidlaydi. Uning fikricha kitob o'qiyotgan bola matnni qayta ishlash, ma'no yaratish va oldingi bilimlar bilan bog'lash orqali xotiraning uzoq muddatli bo'limini ham faollashtiradi. Bu jarayon mutolaaning neyropsixologik asoslarini ochib beradi.

Mazkur manbaalar tahlili shuni ko'rsatadiki, kitobxonlik o'quvchilar shaxsiy va intellektual rivojlanishining asosiy omillaridan biridir. Adabiyotlar sharhi o'qish jarayonining xotira va diqqat rivojiga ijobiy ta'siri ilmiy jihatdan ishonchli dalillar bilan tasdiqlanganini ko'rsatadi. Bu esa mutolaani o'quvchilarning kognitiv salohiyatini oshiruvchi muhim pedagogik vosita sifatida baholashga imkon beradi.

METODOLOGIYA

Tadqiqot quyidagi metodlar asosida olib boriladi:

— Adabiyotlarni tahlil qilish – kitobxonlikning kognitiv rivojga ta'siri haqidagi ilmiy manbaalar o'rganildi.

— Psixologik yondashuv – o'qish jarayonida xotira va diqqatning faollashuvi bo'yicha nazariy asoslar tahlil qilindi.

— Pedagogik kuzatuv – o'quvchilarning o'qish jarayonidagi motivatsiyasi va qiziqish dinamikasi o'rganildi.

— Taqqoslash metodi – kitob o'qiydigan va muntazam o'qimaydigan o'quvchilarning diqqat barqarorligi va xotira qayta tiklash ko'rsatkichlari solishtirildi.

NATIJALAR

1. Kitob o'qiydigan o'quvchilarda xotira jarayonlari tezroq va samaraliroq rivojlanadi. Matnni qayta hikoya qilish, asosiy g'oyani ajratish, mazmunni yodda saqlab qolish kabi ko'nikmalar yuqori bo'ladi.

2. Diqqat barqarorligi oshadi va uzoq muddatga ushlana boshlaydi. Badiiy yoki ilmiy matnni o'qish vaqtida o'quvchi bir mavzuga uzoq muddat e'tibor qaratishga o'rganadi, bu esa dars jarayonida ham sifatli diqqatni ta'minlaydi.

3. Mutolaa ijodkorlikni rivojlantiradi. Ular tasavvur qilish, voqealarni tahlil qilish va yangi g'oyalar ishlab chiqishda boshqalardan ajralib turadi.

4. Nutq boyligi va mantiqiy fikrlash yaxshilanadi. Bu esa o'z fikrini erkin ifodalash va muloqot madaniyatining shakllanishiga yordam beradi.

MUHOKAMA

Tadqiqot natijalari kitobxonlikning o'quvchilarda diqqatni jamlash va xotirani mustahkamlashning

eng tabiiy va samarali usuli ekanligini ko'rsatadi. O'quvchi matnni o'qish vaqtida voqealar zanjirini

kuzatadi, asosiy ma'lumotlarni ajratadi, tasavvur qiladi, bularning barchasi xotira jarayonlarini faollashtiradi.

Diqqatning barqarorligi muntazam kitob o'qish orqali shakllanadi, chunki o'quvchi voqealar rivojini kuzatish uchun ongini bir mavzuda ushlab turishga majbur bo'ladi. Xotira esa o'qilgan ma'lumotni qayta ishlash, tizimlashtirish va yodda saqlash jarayonlarida faol qatnashadi.

Shu sababli kitob mutolaasi xotira va diqqatni rivojlantirishning tabiiy va eng samarali vositasidir.

XULOSA

Kitobxonlik o'quvchilarning ma'naviy dunyosini boyitish bilan birga, diqqat va xotira kabi asosiy kognitiv funksiyalarini rivojlantiradi. Muntazam o'qish o'quvchilarning fikrlash doirasini kengaytiradi, bilimlarni eslab qolish va amalda qo'llash samaradorligini oshiradi. Shunday ekan ta'lim muassasalarida kitobxonlik madaniyatini kuchaytirish, o'quvchilarni badiiy va ilmiy adabiyotlar bilan muntazam tanishtirib borish, oilada o'qish muhitini yaratish kabi omillar diqqat va xotiraning yetuk shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

ADABIYOTLAR:

1. Jalolov J. Pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent, 2020.
2. Karimova R. Umumiy psixologiya. – Toshkent: O'zbekiston nashriyoti, 2019.
3. Matyoqubov A. Kitobxonlik madaniyati va ta'lim. – Toshkent, 2021.
4. Baddeley A. Memory: A Very Short Introduction. – Oxford University Press, 2017.
5. Cain K. Reading Development and Difficulties. – Wiley-Blackwell,

**INNOVATIVE
ACADEMY**